

PHILOLOGICAL SCIENCES

Мурсалова Малахат Маммад кызы

Кандидат филологических наук

Азербайджанская Государственная Морская Академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185065>

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

PhD Mursalova Malahat Mammad gizi

Azerbaijan State Marine Academy

COMPARATIVE ANALYSIS OF MARITIME TERMINOLOGY IN TURKIC LANGUAGES

Аннотация.

В статье рассматривается морская терминология тюркских языков в сравнительном аспекте. Анализ проводится на материале азербайджанского, турецкого, туркменского, казахского и частично узбекского языков. Основное внимание уделяется лексико-семантическим, структурно-морфологическим и функциональным особенностям морских терминов, а также их происхождению и путям формирования.

В ходе исследования выявлено, что значительная часть морской терминологии тюркских языков имеет общетюркскую основу и характеризуется семантической устойчивостью. Наряду с этим установлено, что существенную роль в формировании современной терминологической системы сыграли заимствования из арабского, персидского, русского и западноевропейских языков, обусловленные историческими, торговыми и военно-морскими контактами.

Сравнительный анализ показывает, что морские термины в тюркских языках в основном носят моносемантический характер, однако отдельные единицы переходят в общеязыковую лексику и приобретают переносные значения. Отмечается также региональная дифференциация терминологии, связанная с географическими и культурными условиями проживания тюркских народов.

Результаты исследования могут быть использованы в дальнейших терминологических, лексикографических и сравнительно-типологических исследованиях тюркских языков, а также при разработке и стандартизации морской терминологии.

Abstract.

The article examines maritime terminology in Turkic languages from a comparative perspective. The analysis is based on material from Azerbaijani, Turkish, Turkmen, Kazakh, and partially Uzbek languages. Special attention is paid to the lexical-semantic, structural-morphological, and functional features of maritime terms, as well as to their origins and formation processes.

The study reveals that a significant part of maritime terminology in Turkic languages has a common Turkic basis and is characterized by semantic stability. At the same time, it is established that borrowings from Arabic, Persian, Russian, and Western European languages have played an important role in the formation of the modern terminological system, which is associated with historical, commercial, and naval contacts.

Comparative analysis shows that maritime terms in Turkic languages are predominantly monosemantic; however, some units enter general vocabulary and acquire figurative meanings. Regional differentiation of terminology is also observed, reflecting the geographical and cultural conditions in which Turkic peoples have lived.

The results of the study may be used in further terminological, lexicographic, and comparative-typological research on Turkic languages, as well as in the development and standardization of maritime terminology.

Ключевые слова: тюркские языки, морская терминология, сравнительный анализ, заимствования, лексико-семантические особенности.

Keywords: Turkic languages, maritime terminology, comparative analysis, borrowings, lexical-semantic features.

Введение. Сравнительный анализ морской терминологии тюркских языков в современных условиях является актуальным не только с точки зрения лингвистики и терминологии, но и в контексте интеграционных процессов, реализуемых в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). Расширение политического, экономического и культурного сотрудничества между тюркскими государствами, а также развитие транспортно-логистических проектов, в особенности морских и

мультимодальных перевозок, обуславливают необходимость формирования единой и взаимопонятной терминологической системы.

Тот факт, что часть государств – членов Организации тюркских государств имеет непосредственный выход к морям, тогда как другие обладают транзитными возможностями в международных водных транспортных сетях, выдвигает на первый план проблему терминологической согла-

сованности в данной сфере. Наряду с международными нормами морского права, сравнительное изучение терминов, используемых в тюркских языках, и выявление адекватных терминологических соответствий имеет важное значение для формирования общего терминологического пространства.

Кроме того, в рамках Организации тюркских государств в числе приоритетных направлений находятся разработка совместных образовательных программ, реализация научных проектов, создание терминологических словарей и цифровых ресурсов. В этом контексте сравнительный анализ морской терминологии может способствовать формированию общей терминологической базы, а также повышению эффективности профессиональной коммуникации и переводческих процессов.

Таким образом, сравнительное изучение морской терминологии тюркских языков должно рассматриваться как актуальное научное направление, которое в соответствии со стратегическими целями **Организации тюркских государств** способствует укреплению языкового единства, терминологической стандартизации и процессам культурной интеграции.

В историческом развитии тюркских народов мореплавание и водный транспорт занимали важное место. Каспийское и Чёрное моря, Аральский бассейн, побережья Средиземного моря, а также крупные речные системы создали благоприятные условия для формирования морской терминологии в экономической, культурной и военной жизни тюркских этносов. Эти термины выступают не только как элементы профессиональной лексики, но и как значимые языковые единицы, отражающие исторические слои языка, этнокультурное мышление и межэтнические связи.

Целью статьи является проведение сравнительного анализа морских терминов, используемых в тюркских языках, а также выявление их лексико-этимологических, семантических и структурных особенностей. В исследовании основное внимание уделяется морской терминологии, представленной в азербайджанском, турецком, туркменском, казахском и частично узбекском языках.

Источники формирования морской терминологии в тюркских языках. Морская терминология в тюркских языках формировалась преимущественно на основе следующих источников:

- **Общетюркские по происхождению термины.** Данные термины относятся к древнему тюркскому лексическому пласту и сохранились до настоящего времени в различных тюркских языках с определёнными фонетическими и частично семантическими изменениями. Общетюркские морские термины в основном обозначают природные водоёмы, средства водного транспорта и понятия движения:

dəniz (азерб.), *deniz* (тур.), *deňiz* (туркм.), *teñiz* (каз.);

gəmi (азерб.), *gemi* (тур.), *keme* (каз.), *kemi* (кирг.);

yelkən (азерб.), *yelken* (тур.), *yelken* (туркм.);

qayıq (азерб.), *kayıq* (тур.), *qayıq* (тат.)

Данные термины сохраняют семантическую устойчивость и отражают древний пласт общего лексического фонда тюркских языков. В частности, такие термины, как «**dəniz**» (море) и «**gəmi**» (корабль), зафиксированы в орхоно-енисейских памятниках и последующих письменных источниках, что подтверждает их древнее происхождение.

- **Заемствованные термины** (арабского, персидского, русского и европейского происхождения). В формировании морской терминологии тюркских языков важную роль сыграли заимствованные слова. Этот процесс был обусловлен главным образом историко-политическими связями, торговыми контактами и развитием военно-морского дела.

Термины арабского и персидского происхождения: *liman* (азерб., тур.); *naviqasiya* (через посредничество арабского/латинского языков).

Заемствования из русского и европейских языков: *kapitan*, *matros*, *slyupka*, *kompas*.

Эти термины особенно активно вошли в тюркские языки в XIX–XX вв. и составили основную часть современной морской терминологии. В азербайджанском и среднеазиатских тюркских языках преобладают заимствования, пришедшие через русский язык, тогда как в турецком языке чаще встречаются термины французского и английского происхождения.

Семантические особенности морских терминов в тюркских языках. Сравнительный анализ показывает, что морские термины в тюркских языках в основном носят **моносемантический характер**, что является характерной особенностью терминологических систем. Вместе с тем некоторые термины в общеязыковом употреблении приобретают переносные значения: *dəniz* - в значении «широта», «изобилие»; *dalğa* - в значении «последовательность событий», «социальный процесс». Данное явление свидетельствует о переходе отдельных терминов из профессиональной лексики в общий словарный фонд языка.

Структурно-морфологические особенности. Морские термины в тюркских языках функционируют преимущественно в следующих формах: **простые** (*dəniz*, *gəmi*); **производные** (*dənizçi*, *gəmiçi*); **сложные** (*sualtı qayıq*, *hərbi gəmi*).

В большинстве этих терминов продуктивно используется словообразовательный суффикс *-çi/-çü*, играющий важную роль в обозначении профессиональных понятий.

Лексико-семантическая классификация морской терминологии. Лексико-семантическая группировка морских терминов в тюркских языках позволяет определить внутреннюю структуру терминологической системы. На основе сравнительного анализа данные термины объединяются в следующие основные группы:

Термины, обозначающие водное пространство. К этой группе относятся названия природных пространств, в пределах которых осуществляется морская деятельность: *dəniz/deniz/deňiz*; *ocean*; *boğaz*; *körfəz*; *sahil*.

Большинство этих терминов вошло в общезыковую лексику и открыто для метафорического употребления.

Термины, связанные с конструкцией судна. Данные термины носят преимущественно профессиональный характер и являются моносемантическими: *gövdə; göyärtə; sükan; lövbər; dirək*.

Сравнение показывает, что в данной группе доля заимствованных терминов выше, что связано с техническим развитием мореплавания.

Термины, обозначающие движение и процессы – *üzmək; yola düşmək; lövbər salmaq; manevr etmək; kurs götürmək*.

Эти термины функционируют в форме глаголов и словосочетаний, отражая динамический характер терминологической системы.

Следы морской терминологии в исторических источниках. Часть морских терминов тюркских языков зафиксирована в древних письменных памятниках и исторических хрониках. В источниках раннего периода такие термины, как *daniz, gəmi, yelkən*, использовались преимущественно в бытовом и военном контексте. В последующие периоды, особенно в Средние века, данные термины претерпели семантическое расширение, связанное с торговлей и портовой жизнью.

Этот факт свидетельствует о том, что морская терминология является не продуктом исключительно современного периода, а важной составляющей исторического лексического слоя тюркских языков.

Соотношение терминологической и общезыковой лексики. В тюркских языках часть морских терминов выходит за пределы узкой терминологической сферы и превращается в общепотребительные слова. Этот процесс сопровождается семантической трансформацией: *dalğa* - как природное явление и как социальный процесс; *dəniz* - как географическое пространство и символ изобилия; *sahil* - как физическое пространство и культурное понятие.

Данная особенность указывает на активное использование морской терминологии также в художественном и публицистическом стилях языка.

Региональная дифференциация морской терминологии. Региональная дифференциация морской терминологии в тюркских языках напрямую связана с географической средой, историческими занятиями и видами хозяйственной деятельности тюркских народов. Сравнительный анализ показывает, что в языках тюркских народов, имеющих выход к морю, терминологическая система развита более полно как в количественном, так и в качественном отношении. В этих языках морские термины не ограничиваются профессиональной лексикой, а активно функционируют и в повседневном общении.

Богатство морской терминологии в азербайджанском и турецком языках является результатом длительного исторического опыта, связанного с Каспийским, Чёрным и Средиземным морями. В этих языках особенно выделяются следующие группы терминов:

термины, связанные с волнами и погодными условиями: *dalğa, fırtına, tufan, lodos, poyraz, burulğan*;

термины, обозначающие устройство и оборудование судна: *gövdə, göyärtə, sükan, lövbər, dirək*;

- термины, связанные с рыболовством и прибрежной жизнью: *tor, tilov, liman, körfəz, sahil*.

Хотя часть этих терминов имеет общетюркское происхождение, заимствования из европейских языков, особенно в сфере навигации и судоходства, также существенно обогатили терминологическую систему. Многие из них адаптировались к фонетическим и морфологическим нормам тюркских языков и стали частью национальной терминологии.

В языках тюркских народов, не имеющих прямого выхода к морю, в частности в киргизском и частично узбекском, морская терминология носит более ограниченный характер. Большинство терминов в этих языках отличается следующими особенностями:

преобладание заимствованных единиц (*port, kapitan, kompas*);

употребление преимущественно в официальном, техническом и учебном контексте;

низкая частотность в повседневной речи.

Так, например, в казахском языке термин *keme* (корабль) существует, однако большинство детализированных судоходных терминов было заимствовано через русский язык, что свидетельствует о функциональной ограниченности терминологической системы.

Региональные различия проявляются не только в количестве терминов, но и в их функциональной нагрузке. В прибрежных зонах термины обладают конкретным и практическим значением, тогда как в регионах, удалённых от моря, они чаще воспринимаются на абстрактно-теоретическом уровне. В результате один и тот же термин может обладать различной семантической глубиной в зависимости от региона.

Эти различия подтверждают, что морская терминология формируется не только в соответствии с внутренними закономерностями развития языка, но и находится в тесной связи с геокультурной средой, формами хозяйственной деятельности и историческим опытом. Региональная дифференциация терминологической системы наглядно отражает социально-функциональную природу тюркских языков и динамический характер взаимоотношений языка и культуры.

Морская терминология тюркских языков открывает широкие перспективы для дальнейших исследований. В частности, углублённое изучение генезиса терминов на основе исторических словарей, привлечение диалектологического материала, а также разработка моделей терминологической стандартизации создают условия для более комплексного осмысления данной области.

Заключение. В результате проведённого сравнительного анализа установлено, что морская терминология тюркских языков, сформировавшаяся на

единой генетической основе, прошла различные этапы развития под воздействием исторических, географических и политических факторов. Обще-тюркские по происхождению термины – *dəniz*, *gəmi*, *yelkən*, *lövbər*, *qayıq* и др. — сохраняют фонетическую и семантическую устойчивость в большинстве тюркских языков и составляют ядро данной терминологической области.

Наряду с этим чётко прослеживается значительная роль заимствованной лексики, особенно терминов, вошедших в тюркские языки в XIX–XX вв. из русского, французского и английского языков. В азербайджанском и среднеазиатских тюркских языках данный процесс осуществлялся преимущественно через русский язык, тогда как в турецком языке — через западноевропейские языки.

Сравнительный подход также показал, что морские термины в тюркских языках в основном соответствуют нормативным требованиям терми-

нологических систем и характеризуются моносемантической. Вместе с тем переход отдельных терминов в общеязыковую лексику и приобретение ими переносных значений свидетельствуют о динамичности взаимодействия терминологической и общеязыковой лексики.

В целом морская терминология тюркских языков должна рассматриваться не только как профессиональная лексика, но и как важный показатель историко-культурных связей тюркских народов, их морских традиций и общего развития языка.

Литература

1. **Этимологический словарь тюркских языков.** Москва: РАН, Институт языкознания, 1997. 368 с.
2. **Каланов Н. А.** Словарь морского жаргона. М.: Моркнига, 2011. 193 с.
3. **Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme terimleri sözlüğü.** Ankara, 2012. 408 s.